

Энергоинформационные основы пассионарности, катастроф и пандемии

Бушуев В.В. – д.т.н., профессор, генеральный директор
Института энергетической стратегии, главный научный сотрудник
ОИВТ РАН

2020 год – очередной «високосный» год, каких было и будет немало.

Почему же на этот раз он проявился беспрецедентным падением нефтяных цен, новым экономическим кризисом, вирусной пандемией и безудержной паникой по всему миру.

Принято считать, что добавление еще одного дня – 29 февраля – это всего навсего казуистическая договоренность о дополнительном к 24 февраля «втором шестом» дне до мартовских календ (начала весны) в целях равновесия солнечного календаря, для каждого четвертого года, отчего он и прозывается «високосным» (от лат. bis sextum). Но почему же в народной мифологии этот год считается опасным для всех и вся. Последний день зимы являлся рубежным перед новым годом (а раньше новый год начинался 1 марта), и он знаменовался, как и всякий крутой переход, крушением старого мира и рождением нового времени. Люди всегда боятся перемен. Все новое кажется страшным, ибо все новое рождается в муках. Поэтому 29 февраля называется днем Касьяна – високоса – «святого грешника», перешедшему на сторону бесов и охраняющего «врата ада». А раз в 4 года Касьян освобождался от охранной службы и тогда несчастья ада вырывались наружу и несли людям большие неприятности и страдания. Точнее говоря, високосный год не сам по себе считается неудачным и полным всяких бедствий, а является лишь их предшественником. Но человеческая натура устроена так, что для нас само ожидание чего-то неизвестного и неприятного несет гораздо больше негатива, чем сам факт их осуществления. Люди любят бояться, вот и в свое оправдание придумывают всякие «страшилки», покуда не окупятся в новую «купель». И тут можно неспешно задуматься над тем, а не являются ли эти и им подобные «страшилки» разновидностями энергоинформационного вируса, живущего параллельно с нами в своем особом мире, остро сопрясающегося с физическими и социальными «телами» в моменты наиболее напряженного состояния человека и «толпы», вызванного переизбытком энергетического заряда, инициированного внешними космоприродными силами.

Мифы всегда придумываются людьми, но не пустом месте, а отражая тот мир и те его проявления, которые имели место быть и остались в памяти народа. Миф – это соединение наблюдаемой социоприродной реальности и его ирреальное отражение в человеческом сознании и подсознании. Информация – это иная форма нашего мироощущения и миропредставления. Она интегрирует реальные события и наше представление о них, в том числе и миф о Касьяне – високосе. Поэтому и статистика свидетельствует, что «нет дыма без огня», и високосные

годы характеризуются крахом одних устоев и рождением нового порядка. Иногда эти переломы происходят каждые 4 года, а иногда они становятся более заметными по истечению 12-летних (3 группы по 4 года) и других (36 и 72, 20 и 40-летних) временных периодов, которые так или иначе отражаются в череде високосных лет. Вообще, группировка из четырех этапов – это природная закономерность, закрепленная в нашем сознании: 4 времени суток (утро, день, вечер, ночь), 4 времени года (весна, лето, осень, зима). Последний период всегда знаменует ожидание чего-то нового, и все живое «прячется под одеяло» в это время: ночью спят люди и зверушки, а зимой «засыпает» под снегом вся природа. Пока их не разбудит новый (утренний или весенний) луч солнца. Каждый из этих 4-х отрезков времени в свою очередь делится на 3 периода: рассвет, расцвет и раскрытие, а потому в сутках 12 часов (до полудня) и столько же – после: а в году – 12 месяцев. Люди живут по временным законам природы. Природную сменяемость они закрепили и в своей жизни, в своем календаре и в своей истории. Такая социоприродная фрактальность (подобие во времени и пространстве) является общей закономерностью нашего бытия и исторической эволюции цивилизации. Три отрезка времени люди и природа бодрствуют и действуют, а на 4-й они отдыхают в опасном ожидании «касьяна – високоса» как предвестника перемен, с тем, чтобы «на утро» под лучами озарившего мир солнца с новыми силами окунуться в новый день.

И наоборот, 4 года в истории группируются в триаду, и тогда возникает 12-летний социоприродный фрактал, подобный зодиакальному перемещению планет солнечной системы. Доминирующая планета – Юпитер имеет 12-летний период своего обращения вокруг Солнца, определяя главную периодичность его перемещений активности. А отсюда и все земные события фрактально повторяют ход небесных планет. На этой основе возникла еще в глубокой древности и астрология, которая дала начало не только астрологии, но и естествознанию, и природоведению, и истории. А сегодня она незаслуженно забыта и объявлена чуть ли не лженаукой. Один из постулатов теории этногенеза Л.Гумилева, а именно постулат о пассионарности человеческих масс (и не только людей, но всего живого мира и всей природы) вернул нас к пониманию, того, что именно периодически повторяющаяся солнечная активность «будоражит» наш земной мир. Энергия Солнца (космическая энергия, трансформируемая нашей звездой под влиянием межпланетарного взаимодействия, запасает наш внутренний потенциал, который каждые 12 лет (и в виде субгармоник – в високосные годы, а также с более длинной периодичностью) «закипает от пере-

полнения» и грозит выплеснуться наружу. Наш социоприродный потенциал достигает своего локального максимума и «взрывается». Это (с наступлением нового утра) и происходит.

Так, на протяжении 20 и 21 –го веков високосные годы с периодичностью в 12 и 24 года имели место в канун важнейших исторических событий: високосный 1904 год ознаменовал переход недовольства граждан от поражения России в русско-японской войне к «кровавому воскресенью» 1905 года; 2016 год – переход от 1-й мировой войны к Октябрьской революции 1917 года, в корне изменившей весь мир. Високосный 1940 год ознаменовал переход 2-й мировой войны в Великую отечественную войну 1941 года, а спустя 12 лет предвосхитил смерть И.Сталина в 1953 г. и недоумение народа, а как жить без него. Ничего – выжили. А високосный 1964 год завершил «хрущевскую оттепель» и стал началом «брежневского застоя». В 1988 году Касьян – високос посеял смуту в национальном противостоянии кавказских народов и привел вначале к локальному Карабахскому конфликту, а затем к массовому росту национализма в Казахстане. Советский Союз «разорвало» на куски и бросило в «омут» чуждого нам капитализма.

Прошло всего 12 лет, и 2000 год ознаменовал конец кратковременного либерализма Ельцина и стал предвестником долговременной эпохи Путина, характеризующейся на первых порах сохранением единства страны и экономическим возрождением России (за счет бурного роста спроса на нашу нефть в Китае). Но начало 2010-х годов – стало периодом очередного мирового кризиса. Недаром 2012 год стал ожиданием «конца света» (по календарю майи), на что в России ответили укреплением авторитаризма и военными противостояниями на территории СНГ и на Ближнем Востоке [1].

Високосные кризисы всегда были предвестником не только больших бедствий, но и всяких инноваций в социально-политической и технологической сферах. Октябрьская революция 1917 года открыла, а «демократическая» волна 1989 г. завершила 72-летний период социализма в СССР, длившийся половину т.н. «имперского цикла», составляющего 144 года. Внутри этого периода было немало социальных и технологических инноваций.

Так, первый пятилетний план Страны Советов, принятый в 1928 году стал стартом массовой культурной революции, индустриализации и коллективизации, позволившей стране уже к 1932 году решительно искоренить безграмотность; построить ДнепроГЭС, начав масштабную реализацию плана ГОЭЛРО; перевести сельское хозяйство с сохи на трактора. Все эти инновационные перестройки идеологии, экономики и культуры сопровождались массовым энтузиазмом населения, его пассионарным (активным) участием в глобальном революционном преобразовании страны. Массовый героизм народа мощно проявился и во время ВОВ и в последующие годы.

Переломные високосные годы в истории СССР и новой России совпали и с началом атомной (1956) и космической эры (1960). вызвавшей неподдельный патриотизм народных масс. Целина и БАМ стали символом молодежного движения. В 1964 году –

началось освоение Самотлора – первого крупнейшего месторождения Западно-сибирского нефтяного комплекса. В этом же году создана первая отечественная ЭВМ (МИМ). В 1964 и 1968 годы – пуск Братской и Красноярской ГЭС – основы Ангаро-Енисейского энергопромышленного комплекса. Тогда же началось и подключение Сибири к Единой электроэнергетической системе страны [2].

Но и технологические аварии происходили с «незавидной» регулярностью. Крупнейшие радиационные катастрофы имели 10-12-летнюю периодичность (на химкомбинате «Маяк» в Кыштыме на Урале в 1957 г.; в Гренландии в 1968 г. разрушились 2 термоядерные бомбы при падении самолета B-52 ВВС США; авария на АЭС Три-майл-Айленд в США – в 1979г.; «внеплановая» в 1986 г. Чернобыльская катастрофа; инцидент на ядерном объекте Токамура в Японии – в 1999г., взрыв на Фукусиме в 2011 г. Уж не ждать ли нам чего-то подобного в 2021 – 22 гг.??

Так же регулярно мир переживал и экономические кризисы. Так, 1976 год стал предвестником нефтяного кризиса, в полной мере охватившего мировой рынок в 1979 году. Тот же 1988 год стал началом всемирной экономической рецессии, который для большинства стран через пару лет благополучно закончился, а у нас «подлил масла в огонь» националистических выступлений в Прибалтике, на Украине, что и привело в конце к развалу СССР. Переизбрание Ельцина на пост Президента России в 1996 году не предотвратило, а скорее усугубило финансовый кризис в невисокосном 1998 году. А в 2008 году страну как и весь мир накрыло волной нового экономического кризиса. В нынешнем 2020 году разразился еще более мощный экономический упадок, совпавший по времени с обвалом мировых цен на нефть, а еще и с пандемией коронавируса. Но... может быть, это только начало вступления на Землю Касьяна – високоса, ибо по прогнозам многих экспертов (и по нашим модельным прогнозам, полученным еще в 2018 году, и по оценкам экспертов ФРС США) подлинный экономический коллапс ожидается в 2022 году, когда экономика всего мира (в т.ч. и Китая) опустится ниже нулевых отметок роста ВВП (рис.1). Для наглядности эта динамика макроэкономических и ценовых показателей представлена в виде волн Эллиотта, представляющих собой фрактальную конструкцию событий (3 повышательных волны и 4-я обвальная).). Цены на нефть тоже имеют 10-12-летние циклы взлетов и падений (рис.2). И эта динамика неплохо коррелирует с кривой солнечной активности за эти же годы. Значит, поведение трейдеров на фьючерсном рынке нефти, где и формируются цены, также имеет в своей подсознательной основе психологические эффекты (азарт и угнетенное состояние), вызванные астрологическими факторами.

Очередной субгармонический 4-х летний подцикл как завершающая часть соответствующей 12-летней волны после кризиса 2008 г. начался в 2016 г. с естественного повышения цен. То обстоятельство, что в конце того же года состоялась сделка ОПЕК+, способствовало этому росту, хотя и не было его прямой первопричиной. А в 2020 году ожидалось (еще по прогнозам того же 2016 г.) естественное падение ми-

ровых цен на нефть до 45 – 50 долл. за барр. в соответствии с циклами их колебаний. Локальная экономическая рецессия в это время была бы не столь заметной, если бы не 2 внешних для мирового рынка события. Одно из них связано с коронавирусной пандемией (естественной или рукотворной -?), охватившей своими паническими ожиданиями весь мир. Об этом – немного дальше. А второе – связано с «неуклюжей» искусственной попыткой нефтяных экспортеров подорвать «сланцевого» американского конкурента путем развала ограничительной сделки ОПЕК+ и демпинговых поставок углеводородов на мировой рынок, который уже находился на нижнем уровне в связи с приостановкой спроса и производства из-за макроэкономических причин, вызванных распространением пандемии. При отсутствии этой рукотворной причины мир бы переболел коронавирусом и со второй половины 2020 года цены вернулись бы на стабильный уровень в 60-70 \$, а экономика стабилизировалась бы на какое-то время (в ожидании кризиса 2022 г.). Но впрыснуть в виде демпинга дополнительные поставки нефти в этот момент – это значит, в угоду своим корпоративным интересам поставить и Россию и весь мир на грань «экономической пандемии». Как бы то ни было, все кризисы быстро проходят, и можно ожидать уже к концу 2020г. возврат цен к ранее прогнозируемому уровню в 60 \$.

Вирусные эпидемии накрывают мир также с незавидной регулярностью. Основатель гелиобиологии А.Л. Чижевский довольно подробно рассматривал эти процессы за многие века человеческих наблюдений, и особенно в начале 20 века [3]. В его работе содержится однозначное утверждение, что вспышки холеры, гриппа, менингита и ряда других вирусных эпидемий имели место в высокосные годы (2004, 2016, 2018 и 2040 гг.) и совпадали по времени с активизацией солнечной деятельности. И коэффициент корреляции при этом доходил до +0,88. Это – еще одно подтверждение того факта, что энергия космоса «возбуждает» не только земной социум, но и нашу «планету вирусов» [4], которые заполонили мир еще задолго до появления человечества и живут по своим законам. Здесь – не место (да и у автора нет сколь-нибудь убедительных представлений о природе происхождения вирусов как доклеточных образований и их роли в биологической эволюции всего живого на земле и в космосе) подробно обсуждать проблему с этой точки зрения.

Но одно предположение в свете сегодняшней действительности, характеризующейся одновременностью социальных и биологических катаклизмов и возможностью их неслучайного и совместного проявления, хотелось бы высказать, пусть даже как неочевидную гипотезу. Вирусы – это не только мельчайшие биологические сущности (материальные тела и информационные сгустки), живущие в клетках

Литература:

1. Кризис 2010-х годов и новая энергетическая цивилизация (под ред. В.В.Бушуева и М.Н.Муханова –М.: ИД «Энергия», 2013. -272 с.
2. Бушуев В.В., Сокотущенко Н.В., Сокотущенко В.Н. Влияние солнечной активности на социально –политические события XX-XXI веков. -М.: ИД «Энергия», 2013. – 76 с.
3. Чижевский А.Л. Космический пульс жизни – М.: «Мысль», 1995. – 768 с.
4. Циммер Карл . Планета вирусов – изд. «Феникс», 2012.

живого организма «по соседству» с его генетическими структурами и вмешивающиеся в их жизнь. Они – не только опасные «паразиты», разрушающие живые клетки. Они участвуют и в генетических трансформациях человека и обеспечивают эволюцию человечества. Но будучи при определенных условиях перенасыщены энергией, вирусы как и пассивные люди расширяют ареал своего обитания, активизируя как «плохие», так и «хорошие» гены. И делают они это не только путем физического заражения одного человека другим, но и путем информационной репликации. А это уже недалеко и от коллективного заражения «толпы» массовыми психическими болезнями, в том числе и паникой. По сути, вирусы не заражают людей холерой или тифом, пневмонией или ВИЧ – инфекциями; они меняют внутриклеточные структуры, поражающие мозг как орган управления и отдельные невралгические системы, регулирующие жизненно важные процессы, пока не установится некий новый баланс между ними и бактериями. Тогда и эпидемия затухает до поры до времени или «болезнь» приобретает скрытый латентный характер.

Случайно или нет совпадение по времени социоприродных катаклизмов (кризисов и революций, катастроф и пандемий), является ли нынешний высокосный 2020 год точкой объединения циклических кривых различных динамических процессов, обусловленных как внутренними свойствами «ценозов» (биологических, технических и социальных), так и внешними космическими причинами (солнечной активностью), утверждать определенно трудно. Но то, что все эти события имеют идентичный циклический характер и общую энергоинформационную основу (космические ритмы и внутреннюю переменную информационную структуру) – пожалуй, очевидно.

И как тут не поверить в то, что Касьян – высокос – это не придуманный кем-то миф, а реальное периодически повторяющееся событие, влекущее за собой мировые катастрофы и кризисы. А кризис – это не только крах старого пережитого, но и начало нового этапа эволюционного развития. Через тернии – к звездам.

Так что же подпитывало массовые перемены общественного поведения в периоды возникновения разрушительных и позитивных перемен. Явно, что они происходили и происходят не случайно, а в соответствии с неким законом циклических изменений в природе и обществе. И этот закон имеет всеобщий космический характер, а на Земле он проявляется потому, что «мы живем в объятиях Солнца», и именно оно диктует ритм жизни природы и общества. А мы воспринимаем эту цикличность смены заряда и разряда «земного конденсатора» не только как внешний фактор, но и как отражение внутренних процессов информационной и структурной организованности – и в этом суть жизненной эволюции человечества.